

TARJIMADA SINLEKSIK BIRLIKLARNING TRANSFORMATSIYASI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Nazarova Lobar Maxmataminovna

Angor tumanidagi 6- maktab ingliz tili o'qituvchisi

hamzayevasamina@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada tarjimada sinleksik birliklarning transformatsiya jarayoni tahlil qilinadi. Sinleksik birliklar tarjimada sintaktik, semantik va stilistik o'zgarishlarga uchraydi. Maqolada ushbu birliklarning tarjima jarayonida duch keladigan asosiy muammolar, jumladan, ekvivalentlik masalasi, milliy-madaniy tafovutlar va sintaktik moslashuv muhokama qilinadi. Shuningdek, tarjimada sinleksik birliklarni adekvat yetkazish uchun qo'llaniladigan asosiy usullar - ekvivalent almashtirish, kontekstual moslashtirish va stilistik transformatsiyalar tahlil qilinadi. Natijada, tarjimonlar uchun samarali strategiyalar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: tarjima, sinleksik birlik, ekvivalentlik, madaniy tafovutlar, transformatsiya, kontekstual moslashuv, stilistik o'zgarishlar.

ABSTRACT:

This article analyzes the transformation of synlexic units in translation. Synlexic units undergo syntactic, semantic, and stylistic changes during the translation process. The article discusses the main challenges faced in translating such units, including equivalence issues, cultural differences, and syntactic adaptation. Furthermore, the key methods used to adequately convey synlexic units in translation-equivalent substitution, contextual adaptation, and stylistic transformations-are examined. As a result, effective strategies for translators are proposed.

Keywords: translation, synlexic unit, equivalence, cultural differences, transformation, contextual adaptation, stylistic changes.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье анализируется процесс трансформации синлексических единиц в переводе. В процессе перевода синлексические единицы претерпевают синтаксические, семантические и стилистические изменения. В статье рассматриваются основные проблемы перевода этих единиц, включая

вопросы эквивалентности, культурные различия и синтаксическую адаптацию. Также анализируются основные методы адекватной передачи синлексических единиц в переводе - эквивалентная замена, контекстуальная адаптация и стилистические трансформации. В результате предлагаются эффективные стратегии для переводчиков.

Ключевые слова: перевод, синлексическая единица, эквивалентность, культурные различия, трансформация, контекстуальная адаптация, стилистические изменения.

Har bir til o'ziga xos lug'at boyligiga ega bo'lib, unda oddiy so'zlardan tashqari, tayyor iboralar ham mavjud. Sinleksik birliklar shunday iboralardan bo'lib, ular odatda ikki yoki undan ortiq so'zning birikmasidan tashkil topadi va yaxlit bir ma'noni anglatadi. Masalan: **“Ko'ngli tog'day”** [1,b.424] iborasi so'zma-so'z tarjima qilinganda **“His heart is like a mountain”** shaklida bo'lishi mumkin. Biroq, ingliz tilida bu ibora tushunarsiz bo'lib qoladi. To'g'ri tarjimasi **“He is at peace with himself”** yoki **“He is calm and strong”** [2,b.344] bo'lishi mumkin. Bu esa tarjima jarayonida sinleksik birliklarni oddiy so'zlar orqali emas, balki ma'nosi bilan yetkazish kerakligini ko'rsatadi.

Newmark fikricha, **“Tarjimon har doim faqat so'zma-so'z tarjima qilish bilan cheklanmay, iborani o'sha tilning madaniy xususiyatlariga mos holda ifodalashi kerak”**. [3,b.112]

Sinleksik birliklarning tarjimada uchraydigan birqancha muammolari mavjud. Shular jumlasidan: ko'plab sinleksik birliklar so'zma-so'z tarjima qilinsa, ular ma'nosini yo'qotishi yoki mantiqsiz ko'rinishi mumkin.

Asl ibora	So'zma-so'z tarjima	To'g'ri tarjima
Break the ice	Muzni sindirish	Suhbatni jonlantirish
A piece of cake	Kek bo'lagi	Juda oson ish
Under the weather	Ob-havo ostida	O'zini yomon his qilish

Ko'rinib turibdiki, agar tarjimon **“Under the weather”** [4,b.567] iborasini bevosita **“Ob-havo ostida”** deb tarjima qilsa, u mantiqsiz chiqadi. To'g'ri varianti esa **“O'zini yomon his qilish”** bo'ladi.

Har bir xalqning tilida uning madaniyati aks etadi. Masalan, o'zbek tilida **“Ko'ngli tog'day”** degan ibora insonning xotirjam va bag'rikeng ekanini bildiradi. Biroq, ingliz tilida “tog'” obrazidan bunday ma'no kelib chiqmaydi. Shu sababli, tarjimada:

“He is peaceful and strong”

“He has a big heart” shaklida berilishi lozim.

Klimovskaya ta'kidlaganidek, “Agar tarjima jarayonida milliy-madaniy tafovutlar inobatga olinmasa, natijada noto'g'ri yoki kulgili tarjimalar paydo bo'lishi mumkin”. [5,b.214]

Ba'zi sinleksik birliklarning grammatik tuzilishi tarjima jarayonida o'zgarishi mumkin. Masalan: Ingliz tilida : **“Actions speak louder than words.”** [6] O'zbek tilidagi to'g'ri tarjima: **“Ish so'zdan ustun.”** Bu yerda gapning sintaktik tuzilishi biroz o'zgargan, ammo ma'no to'g'ri yetkazilgan.

Sinleksik birliklarni tarjima qilishning turli usullari mavjud. Eng asosiylari quyidagilar:

- Ekvivalent almashtirish

Ba'zi sinleksik birliklar bir tildan ikkinchi tilga ekvivalent shaklda tarjima qilinishi mumkin:

Bu usul aynan bir xil ma'noga ega bo'lgan iboralar mavjud bo'lganda ishlatiladi.

Asl ibora	To'g'ri tarjima
The early bird catches the worm Out of sight, out of mind Kill two birds with one stone	Ertalabki qush nasha topar Ko'zdan uzoq, ko'ngildan uzoq Bir o'q bilan ikki quyonni urmoq

Kontekstual moslashtirish

Ba'zan sinleksik birliklarning to'g'ridan-to'g'ri ekvivalenti bo'lmaydi. Bu holda, tarjimon ularning ma'nosini kontekstga mos holda yetkazishi kerak:

Asl ibora: Let the cat out of the bag [7]

So'zma-so'z tarjima: Mushukni xaltadan chiqarish

To'g'ri tarjima : Sirni oshkor qilish

Bu yerda, tarjimon faqat so'zlar emas, balki butun ma'no tizimini o'zgartirishga majbur bo'lgan.

Sinleksik birliklarni tarjima qilishda tarjimon faqatgina so'zma-so'z tarjima bilan cheklanmasligi, balki ularning semantik, madaniy va uslubiy xususiyatlarini hisobga olishi kerak. Shuning uchun tarjimon quyidagi usullardan foydalanishi tavsiya etiladi: Ekvivalent almashtirish - agar tarjima tilida o'xshash ibora bo'lsa, uni ishlatish. Kontekstual moslashtirish - agar to'g'ri ekvivalent mavjud bo'lmasa, iborani kontekstga mos holda tarjima qilish.

Nida va Taber aytganidek, "Yaxshi tarjima bu - faqat so'zlarni emas, balki ularning ma'nosini va madaniy o'ziga xosliklarini yetkazish san'atidir".[8,p.45]

References

1. Asrga tatigulik kun. Roman. Ch. Aytmatov, rus tilidan Asil Rashidov tarjimasi, - Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2018.
2. Dictionary.cambridge.org
3. Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. Prentice Hall.
4. Dictionary.cambridge.org
5. Klimovskaya, G. I. (2005). Leksik-semantik birliklarning tarjimada o'zgarishi. Moskva: Nauka.
6. Dictionary.cambridge.org
7. Dictionary.cambridge.org
8. Nida, E. A., & Taber, C. R. (2003). The Theory and Practice of Translation. Brill.